

A proposito di alcune soluzioni di compromesso del Parlamento Europeo nell'approvazione della Direttiva "Sostenibilità"

Buccellato, F.
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Sostenibilità - Direttiva - Parlamento Europeo - Società - Responsabilità

Introduzione

Il 1° giugno scorso, con 366 voti a favore, 255 contrari e 38 astensioni il Parlamento Europeo ha espresso la sua posizione sulla Proposta di direttiva della Commissione relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Sono stati operati significativi emendamenti. Si ha qui riguardo in particolare ai profili della responsabilità delle società di vertice nella "catena di attività" (secondo il nuovo lessico), per far valere la quale sembra doversi ora dare dimostrazione in positivo della colpa (dolo o negligenza); responsabilità che è stata cancellata quando il danno è stato causato *solo* dai *partner* commerciali della società leader. Quale l'impatto di tali modifiche sull'impianto innovativo della Proposta della Commissione?

Metodo

Comparazione tra le norme in approvazione succedutesi.

Risultati

Verificare l'incidenza dell'*iter* approvativo della direttiva e di taluni *revirement* in cui esso si sta traducendo sulla tenuta dell'approccio regolamentare innovativo proposto dalla Commissione.

Bibliografia

- Buccellato, F., 2023. *La responsabilità civile da impatto negativo sui diritti umani di cui alla Proposta di Direttiva UE in materia di corporate sustainability due diligence: profili di diritto interno funzionali al recepimento*, *JUS* - 1, 5 ss.
- Libertini, M., 2021. *Sulla proposta di Direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”*, *Riv. soc.*, 325 ss.
- Mosco, G.D., Felicetti, R., 2022. *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, *A.G.E/1*, 191 ss.
- Scognamiglio, G., 2019. *Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana*, *Riv. it. scienze giuridiche*, 545 ss.

DOI 10.5281/zenodo.10052470